

УДК 94(477.75)“1941–1942”

*Рузаев С.В.***МОБИЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 1941–1942 ГГ.***Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы мобилизации гражданского населения на строительство оборонительных сооружений накануне и во время обороны Севастополя 1941–1942 годах. Делается вывод о том, что власти Севастополя и тысячи жители города приняли самое активное участие в создании и совершенствовании инженерной обороны, а также в возведении различных объектов оборонного значения: дорог, аэродромов, командных пунктов.

Ключевые слова: оборона Севастополя 1941–1942 гг., оборонительные сооружения, мобилизация, городской комитет ВКП(б), инженерные части.

Abstract. The article deals with the issues of mobilization of the civilian population for the construction of defensive structures before and during the Defense of Sevastopol 1941–1942. It is concluded that the authorities of Sevastopol and thousands of residents of the city took an active part in the creation and improvement of engineering defense, as well as in the construction of various objects of defense emergency facilities: roads, airfields, command posts.

Key words: The Defense of Sevastopol 1941–1942, defensive structures, mobilization, city Committee of the CPSU(b), engineering units.

Летом и осенью 1941 г. одним из приоритетных направлений работы военных и гражданских властей Севастополя стала мобилизация сил и средств на строительство оборонительных сооружений на подступах к городу. Актуальность данных мероприятий была продиктована тем, что к началу Великой Отечественной войны, как не без основания отмечал капитан 1-го ранга А.К. Евсеев, «Севастополь с суши не был защищен, т.е. не имел абсолютно никаких сухопутных полевых укреплений» [11, л. 11].

Процесс создания инженерной обороны вокруг Севастополя частично описан в фундаментальных исследованиях П.А. Моргунова [18], Г.И. Ванеева [3], в ряде публикаций С.И. Кангуна [15], Там Хок Чиу [21], а также в книгах по истории инженерно-строительного комплекса Черноморского флота [14]. В то же время, тема участия городского населения в постройке укреплений до настоящего времени в должной мере не раскрыта. Одним из основных источников сведений до сих пор остаются воспоминания бывшего первого секретаря горкома партии Б.А. Борисова [2]. При этом, в Государственном архиве Республики Крым и в Архиве г. Севастополя хранится ряд документов, позволяющих значительно расширить наши представления по данному вопросу.

3 июля 1941 г. Военный Совет Черноморского флота дал указание инженерно-строительным частям начать строительство рубежей обороны [14, с. 52]. Общее руководство осуществлял инженерный отдел штаба флота, который возглавлял военный инженер 1-го ранга В.Г. Парамонов. Наличными силами гарнизона весь объем работ выполнить было сложно, поэтому практически сразу командование флота обратилось к гражданскому руководству: необходимы были технические специалисты, материалы и, самое главное, рабочие руки для выполнения земляных работ.

От Севастопольского гарнизона в строительстве принимали участие: отдельный саперный (600 чел.), 178-й отдельный инженерный (350 чел.) батальоны, а

также Строительство № 1 (около 1000 рабочих). Систематически привлекались военнослужащие из состава Учебного отряда, флотского экипажа, местного стрелкового полка (ежедневно около 1200 человек).

Реализации распоряжения Военного Совета флота от 3 июля 1941 г. было посвящено заседание бюро горкома партии, которое прошло в тот же день. Было принято решение возложить на Б.А. Борисова и В.П. Ефремова общее руководство мобилизацией населения на строительство. Секретарям райкомов и председателям райисполкомов предписывалось взять на учет все неработающее население города, руководство предприятий должно было обеспечить мобилизованных инструментами [4, л. 151]. 10 июля на заседании бюро горкома партии было принято постановление, согласно которому В.П. Ефремов ежедневно должен был выделять на строительство укреплений до 2000 человек, а также группу специалистов, постепенно доводя количество работающих до 3000-4000 человек ежедневно [4, л. 157].

23 июля 1941 г. приказом командующего войсками Крыма генерала П.И. Батова вводилась трудовая повинность для всех жителей республики [16, с. 4]. Через два дня, 25 июля 1941 г., последовало соответствующее постановление начальника гарнизона г. Севастополя генерал-майора П.А. Моргунова. Согласно приказу была введена обязательная трудовая повинность для всех трудоспособных граждан города Севастополя и окрестностей в радиусе 25 км для выполнения оборонных работ». При этом, не подлежали призыву мужчины до 16 лет и старше 60 лет, женщины до 18 лет и старше 50 лет, а также временно утратившие трудоспособность, беременные женщины, инвалиды войны и труда [9, л. 1]. При этом особо оговаривалось, что работающие граждане могли привлекаться к выполнению работ только во внеурочное время. Учитывая то, что значительная масса мужского населения города была занята на выполнении военных заказов, основную массу мобилизованных составили женщины, лица пожилого возраста и подростки.

Летом-осенью 1941 г. ежедневно к работам по созданию укреплений привлекалось свыше 2 000 жителей города и окрестных селений [18, с.24]. Например, по состоянию на 18 июля 1941 г. только на Северной стороне оборонные работы посменно посетило 25 тыс. человек [5, л. 57]. Все рабочие и служащие оборонных предприятий закреплялись за определёнными участками и обязаны были после работы отработать на них 2-3 часа, женщины-домохозяйки – ежедневно, с общей отработкой 500–600 часов [1, л.18].

В возведении укреплений принимали участие и севастопольские ополченцы (около 10 000 человек): на строительстве ими было отработано более 2 млн. часов, при этом 1-й и 2-й полки занимались рытьем противотанковых рвов, траншей, окопов в районе от Инкерманского спуска до шоссе Севастополь-Ялта, 4 полк – инженерными работами от дороги Севастополь-Ялта до шоссе Севастополь-Балаклава, 3-й и 5-й полки – от дороги Севастополь-Балаклава до мыса Херсонес [1, л. 100]. Например, согласно приказу по частям народного ополчения № 05 от 5 августа 1941 г. на подразделения возлагалось строительство оборонительных сооружений, при этом работа проводилась в понедельник, вторник, четверг, субботу с 18.00 до 21.00 [8, л. 1].

Заметим, что в документах фиксируются и отдельные случаи уклонения от мобилизации на строительство. Так, была исключена из партии и уволена с работы председатель завкома треста «Водоканал» Е.В. П., которая отказалась, сославшись на болезненное состояние [19, л. 82].

Трудоемкие земляные работы велись с утра и до глубокой ночи в условиях сложного скального грунта и жаркой погоды. Городские власти были ответственны за предоставление тягловой силы и техники, выделение строительных материалов и инструментов. Так, на предприятиях было организовано изготовление шанцевых инструментов, а также комплектующих для возведения для огневых точек. Несмотря на это, лопат и кирок не хватало, и жители зачастую использовали свой инструмент. Было организовано централизованное питание, работали торговые палатки. Так, З.И. Долгушева вспоминает, что работавшим на Корабельной стороне ежедневно выдавали по буханке хлеба [10, с. 4].

23 августа 1941 г. был подписан приказ начальника гарнизона Севастополя генерала П.А. Моргунов о форсировании строительства оборонительных сооружений. Накануне, 22 августа 1941 г., П.А. Моргунов направляет записку № А-0120 под грифом «секретно» Б.А. Борисову и В.П. Ефремову, в которой отмечает: «несмотря на неоднократные просьбы и напоминания о выделении гражданского населения для оборонительных работ, наряды на работу выполняются неудовлетворительно. Предлагаю с 23.08.1941 г. выделять ежедневно по 5000 человек под Вашу личную ответственность» [6, л. 27].

В итоге к 1 ноября было построено три рубежа обороны: тыловой (3-6 км от города, протяженностью 19 км, от Стрелецкой бухты до Любимовки), главный (8-12 км от города, протяженностью 35 км, от выс. 145,1 и Кадыковки до горы Тюльку-Коба) и передовой (15-17 км от города, протяженностью 46 км, от восточного форта Балаклавы до отметки севернее устья реки Кача, с четырьмя опорными пунктами – Чоргуньским, Черкез-Керменским, Дуванкойским и Аранчинским). При этом, передовой, который строился с середины сентября, был возведен не полностью [22, с. 158].

Севастопольцы принимали непосредственное участие в создании, прежде всего, тылового рубежа; противотанкового рва, опоясывающего город; в земляных работах по возведению дотов и дзотов; привлекались к строительству дорог между Сухарной балкой и Мекензиевыми горами, а также из города в Троицкую балку, где осенью разместился Спецкомбинат № 1.

Качество проведённых работ не всегда отвечало требованиям. Военком 8-й бригады морской пехоты Л.Н. Ефименко впоследствии писал: «состояние переднего края произвело неутешительное впечатление. Окопы – далеко не полного профиля. Блиндажи <...> годятся как укрытие от ненастья, но вряд ли защитят от вражеского снаряда <...> передовой рубеж, в целом, скорее просто обозначен, чем оборудован» [12, с. 281]. Несмотря на это, оборонительные рубежи, возведенные, в том числе, усилиями десятков тысяч жителей Севастополя, сыграли значительную роль в отражении первого штурма города.

В ноябре-декабре 1941 г. оборонительные сооружения продолжили совершенствовать, однако основные работы проводились военнослужащими специализированных подразделений – саперами, инженерами и военными строителями (178-й инженерный батальон, 95-й строительный батальон, 5-е управление военного строительства, 82-й и 138-й отдельные батальоны Приморской армии). При этом, данные подразделения после прибытия в город были пополнены, в том числе, за счет призванных местных жителей. Им же были переданы 28 грузовых автомобилей [22, с. 189-190]. К 1 декабря 1941 г. из гражданского населения был сформирован фортификационный батальон, в котором насчитывалось 360 бойцов и три автомашины [5, л. 80].

В условиях осажденного города большинство населения города было максимально занято на других оборонных работах, прежде всего, в промышленности. Известно, что городское руководство активно препятствовало направлению на фортификационные работы квалифицированных рабочих [5, л. 75]. Только в период с 1 по 25 ноября было задержано для выполнения оборонных работ 895 человек [7, л. 2]. Известно, что в ноябре-декабре с привлечением гражданского населения проводились работы по постройке укрытий и расширению посадочной полосы на аэродромах Херсонес и Куликово поле, а также по строительству причала в Камышевой бухте.

После окончания второго штурма начали возводиться новые оборонительные рубежи. Вновь встал вопрос о привлечении гражданского населения к оборонному строительству. 15 февраля 1942 г. в газете «Красный Крым» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета «О мобилизации на период военного времени трудоспособного населения для работы на производстве и строительстве» от 13 февраля 1942 года.

Согласно Указу, мобилизации подлежало трудоспособное население: мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, женщины – от 16 до 45 лет. Освобождались от мобилизации лица призывного и предпризывного возраста (16-18 лет), подлежащие призыву в школу ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища; женщины с грудными

детьми, учащиеся высших и средних учебных заведений [17, с. 1]. Как вспоминал очевидец, «рядом с морскими бушлатами и шинелями можно было увидеть гражданские телогрейки – воины и горожане работали бок о бок» [13, с. 149]. Объемы данной мобилизации не известны, однако можно говорить о том, что жители города приняли участие в создании глубокоэшелонированной обороны Севастополя. По состоянию на 1 апреля 1942 г. было построено 75 артиллерийских и 492 пулеметных дота и дзота, 5702 окопа, 252 командных пункта [20, с. 332].

Кроме этого необходимо учитывать, что городская промышленность (заводы «Молот», № 1, «Красный металлист» и Мехстройзавод Инженерного отдела ЧФ) массово выпускали противопехотные мины ПМД-6 и ПОМЗ-2, противотанковые мины ТМД-40 и фугасно-шрапнельные мины (всего около 400 тыс. штук всех наименований). Помимо этого, в осажденном городе было организовано изготовление шанцевого инструмента. Всего за время обороны изготовлена 12500 кирок, 8000 лопат и 1000 ломов.

Опираясь на факты, приведенные выше, можно сделать вывод о том, что власти Севастополя и тысячи жители города приняли самое активное участие в создании и совершенствовании оборонительных сооружений, а также возведении объектов оборонного значения: дорог, аэродромов, командных пунктов. Как справедливо отмечает капитан 1-го ранга А.К. Евсеев массовое привлечение население к оборонным работам существенно «облегчило положение в смысле сокращения сроков оборонительных работ под Севастополем» [11, л. 23]. Инженерные сооружения на подступах к Севастополю, созданные самоотверженным трудом военнослужащих и гражданского населения, сыграли значительную роль в обороне города в 1941–1942 годов.

Источники и литература

1. Архив города Севастополя. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 46.
2. Борисов Б.А. Подвиг Севастополя. Симферополь: Крымиздат, 1959. 403 с.
3. Ванеев Г.И., Ермаш С.А. и др. Героическая оборона Севастополя. 1941-1942 гг. М.: Воениздат, 1969. 367с.
4. Государственный архив Республики Крым (далее – ГАРК). Ф. П-35. Оп. 1. Д. 200.
5. ГАРК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 208.
6. ГАРК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 210.
7. ГАРК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 211.
8. ГАРК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 221.
9. ГАРК. Ф. П-152. Оп. 1. Д. 2.
10. Долгушева З.И. Воспоминания севастопольской девчонки. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2011. 58с.
11. Евсеев А.К. Севастополь в 1941-1942 гг. Записки участника Севастопольской обороны 1941-1942 гг. Центральный военно-морской архив. Ф. 2. Оп. 1. Д. 315.
12. Ефименко Л.Н. Восьмая морская / У черноморских твердынь. Отдельная Приморская армия в обороне Одессы и Севастополя. Воспоминания. М.: Воениздат, 1967. С. 279-305
13. Игнатович Е.А. Зенитное братство Севастополя. Киев: Политиздат Украины, 1986. 264с.
14. Инженерно-строительный комплекс Черноморского флота. Историческая хроника. Т.1. Защитники и создатели / Гл. ред. С.А. Полоцкий. Севастополь: Издательство Фрэнком, 2007. 289с.
15. Кангун С.И. Инженерно-строительные органы КЧФ в годы Великой Отечественно войны: краткая историческая справка // ВНО при Севастопольском Доме офицеров флота. Бюллетень. 1973. № 3. С.62-74.
16. Красный Крым. 24 июля 1941 г. № 173.
17. Красный Крым. 15 февраля 1942 г. № 46.
18. Моргунов П.А. Героический Севастополь. М.: Наука, 1979. 519с.
19. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 43. Д. 1046.
20. Севастополь: Энциклопедический справочник. Симферополь: Фирма «Салта» ЛТД, 2008. 1120 с.

21. Там Хок Чиу Подготовка обороны Севастополя: проекты и строительство укреплений Севастопольского оборонительного района (июнь-октябрь 1941 г.) // Клио. 2020. № 3 (159). С. 99-104.
22. Хренов А.Ф. Мосты к победе. М.: Воениздат, 1982. 349с.